

21. Радянська влада та православна церква на Чернігівщині у 1919–1930 рр. Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Р. Б. Воробей; упоряд. А. В. Морозова, Н. М. Полетун. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2010. – 408 с.
22. *Раппопорт П.* Русская архітектура X–XIII вв. Каталог памятников. – Л. : Наука, 1982. – 136 с.
23. *Ситий Ю.* Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. – Чернігів : Десна Поліграф, 2013. – 272 с.
24. *Холостенко Н.* Архитектурно-археологические исследования Пятницкой церкви в г. Чернигове (1953–1954 гг.) // Советская археология. – 1956. – № 26. – С. 274–291.
25. *Шафонский А.* Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малая Россия из частей коей оно наместничество составлено. 1786 г. / Издал М. Судинко. – К. : Университетская типография, 1851. – 679 с.
26. *Шугаевский С.* Историческое описание Пятницкой церкви г. Чернигова. 1858 г. – 89 арк. // Чернігівський історичний музей ім. В. Тарновського. Фонди А.Л. – 500.

Коваленко В. П.

Заслужений працівник освіти України, кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

БЛАГОВІРНИЙ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КНЯЗЬ ДАВИД СВЯТОСЛАВИЧ І СВЯТИТЕЛЬ ФЕОКТИСТ

Рубіж XI–XII ст. був часом важливих змін в історії, економіці, політиці та ідеології Чернігово-Сіверської землі, як, проте, і Давньої Русі в цілому. Насамперед, після ряду тяжких поразок невтомний борець за батьківську спадщину Олег Святославич змушений був піти на мирні перемовини зі Святополком Ізяславичем Київським та Володимиром Всеволодовичем Мономахом Переяславським, що відбулися на початку листопада 1097 р. в Любечі на Дніпрі, котрі увійшли в історію як I з'їзд князів Київської Русі. Любецький з'їзд затвердив принцип династичного розподілу Русі між різними гілками Рюриковичів при збереженні її єдності перед загрозою зовнішньої небезпеки [16, 449] (“Отселе имеемся въ едино сердце и блюдем Рускые земли: каждо да держить отчину свою. ...И на том целоваша крест”) та колективного забезпечення непорушності цього принципу (“Да аще кто отселе на кого будет, то на того будем вси и крест честный...”) [11, 256–257]. Згідно з рішеннями з'їзду, володіння Святослава Ярославича були поділені між трьома його синами, котрі на той час залишалися в живих – Олегом, Давидом і Ярославом. Наймолодший – Ярослав – отримав Муромо-Рязанську землю, що на той час була глухою окраїною Русі. Значно складніше розчленили володіння Олега і Давида, оскільки сучасні їм літописні повідомлення не містять з даного приводу жодної інформації чи хоча б натяку. Проте ретроспективний розгляд інформації, що вміщена в літописах під 1146–1160 рр. все ж дозволив О. К. Зайцеву з'ясувати територіальну структуру вотчин Олега і Давида [4, 80–105].

Картографування згаданих літописцем волостей показує, що вотчина Давида включала до свого складу Чернігів з пониззям межиріччя Дніпра і Десни (4 тис. кв.км), т.зв. Задесення і Подесення (3,5 тис. кв.км) й Радимичів (10 тис. кв.км) та, вірогідно, Річицьку волость на правому березі Дніпра – загалом близько 22 тис. кв.км.

Відповідно, Олегу належали: Новгород-Сіверський з округою (14 тис. кв.км), Сновська тисяча (14 тис. кв.км) та В'ятичі з “Лісною землею” (75–100 тис. кв.км). Крім того, як компенсацію за відмову від Чернігова і, вірогідно, Києва, Олег отримав в умовне (тимчасове) володіння від Мономаха Курське Посем'я (20 тис. кв.км), а від Святополка – Случеськ, Клецьк і Рогачев в Землі Дреговичів.

Таким чином, володіння Олега займали близько 160 тис. кв.км площі, від р. Снову на заході, верхів'їв р. Сули й р. Псла на півдні до верхів'їв р. Угри та гирла р. Москви на півночі, і більше ніж у 6 разів перевищували за площею володіння Давида. На теренах Новгород-Сіверського князівства картографовано понад 40 літописних міст і ще близько 300 давньоруських городищ (майже кожне четверте із загальної кількості картографованих на Русі!), тоді як в межах Чернігівського – лише 70 городищ (у т.ч. – 24 літописних міста) [8, 30–31]. І все ж, стольний град князівства – Чернігів – залишився під владою Давида, якого, через його миролюбність та, ймовірно, попередню змову із Святополком і Мономахом, суперники вва-

жали більш прийнятним сусідом, ніж бунтівного Олега [10]. До того ж, Чернігів залишався релігійним і, відтак, ідеологічним центром Чернігівської землі.

Посівши Чернігівський стіл, Давид Святославич ревно продовжив батьківську політику розбудови своєї столиці і збільшення її слави. Як відомо, 1069 р. чернігівський князь Святослав Ярославич вивіз із Києва Антонія Печерського, рятуючи його від гніву Ізяслава Ярославича, і за його підтримки прп. Антоній заснував на Болдіних горах печерний Богородичний монастир [2, 82]. В самому місті, за переказами, він заснував близько 1060 р. на тому місці, де відбулося чудесне явлення йому ікони Божої Матері, що була названа Єлецькою [1, 87], Єлецький Свято-Успенський монастир. Йому ж церковна історіографія приписувала і спорудження Успенського собору (“Святослав Ярославич мурованную церковь пресвятой Богородицы Елецкой збудував... як в Києве Печерская, так в Чернигове Елецкая церковь докола капліцами була оточена...”) [2, 82], котрий, на думку фахівців, насправді був закладений на початку XII ст. [6, 9], що не виключає ймовірності спорудження на цьому місці спочатку дерев’яного храму. Ставши Великим Київським князем, він не лише спонсорував будівництво у Києво-Печерському монастирі величного Успенського собору, а й особисто брав участь у початку його закладення. Саме Святослав Ярославич був головним ініціатором розповсюдження і зміцнення культу перших давньоруських святих Бориса-Романа та Гліба-Давида, на честь яких він назвав трьох своїх синів.

Давид провів масштабну реконструкцію чернігівських укріплень, розширив територію князівського двору і неподалік Спаського собору спорудив кам’яний терем, а також брав активну участь у загальноруській антиполовецькій кампанії. Авторитет Давида Святославича ще більше зріс, коли 11–12 січня 1113 р. на єпископську кафедру в Чернігові був висвячений ігумен Києво-Печерської лаври Феоктист (“Том же лете поставиша Феоктиста єпископом Чернигову месяца генваря в 11 день”) [11, 289], котрий став, до того ж, духівником дружини Давида Феодосії.

Домонастирський період біографії Феоктиста нам невідомий. Ігуменом Києво-Печерської лаври він став 1103 р.; 1108 р. збудував у Лаврі кам’яну трапезну (“...кончаша трапезницю Печерського манастыря при Феоктисте игумене, иже ю и заложил...”) [11, 283] й активно сприяв канонізації Преподобного Феодосія Печерського. Прибувши до Чернігова, нововисвячений єпископ того ж року заклав на місці дерев’яного храму згаданий вище кам’яний собор Успіння Богородиці у Свято-Єлецькому монастирі, котрий за планом був майже точною (хоч і дещо зменшеною) копією тезоіменного храму Києво-Печерської лаври. Навіть окрему хрещальню для дорослих з окремим входом (баптистерій), як і в Києві, спорудили біля західного фасаду храму. На цей факт звернув увагу ще Б. О. Рибаків, котрий відзначив, що “это здание интересно наличием внутри его крещальни с отдельным ходом в нее извне. Очевидно, у черниговских епископов, распорядившихся и Рязанской землей, населенной вятичами-язычниками, и в середине XII в. (саме цим часом Б. О. Рибаків схильний був датувати будівництво храму. – *В. К.*) была потребность в специальном сооружении для крещения взрослых людей. Связи Чернигова с Рязанью выразились и в том, что в Старой Рязани тогда же, в середине XII в., была выстроена церковь, совершенно тождественная Елецкой, с такой же крещальней”. [15, 95]. Декількома роками пізніше з його ж ініціативи була закладена (знову не без участі, зрозуміло, Давида Святославича) церква на честь пророка Іллі при вході до Антонієвих печер. Це ще раз підтверджує, що святий приділяв багато уваги поширенню і укріпленню християнського віровчення на території Чернігово-Сіверщини.

Сучасником Давида Святославича і Феоктиста був сщмч. Кукша Печерський – місіонер на далекій лісній околиці Чернігівської землі – в області в’ятичів, значна частина яких на той час була ще поганями. Кукша, також пострижений Києво-Печерської обители, зі своїм учнем просвіщав в’ятичів, і, за інформацією одного з авторів Патерика, володимиро-суздальського єпископа Симона, творив різні чудеса, через що був вбитий поганями (“усечень бысть”). Шлях у Землю В’ятичів, що входила на тоді до складу Чернігівської єпархії, пролягав через Чернігів та інші міста князівства – Севськ, Карачев, Серенськ... Феоктист, безсумнівно, мав зустріч з Кукшею в Чернігові (а, можливо, й був, разом з прп. кн. Давидом ініціаторами його місії). Серед науковців давно вже ведеться дискусія про час і місце загибелі священномученика, та сьогодні найбільш справедливою здається точка зору чернігівських церковних дослідників – серпень 1113 р. [3, 74-75], коли свт. Феоктист вже займав чернігівську кафедру. Трапилось це, за легендою, в районі одного з літописних в’ятицьких міст – Серенська на

р. Серені, притоці Жиздри [12, 65; 14, 106, прим. 53; 14, 344 та ін.] чи неподалік Мценська на р. Зуші. Більш широко місце загибелі священномучеників визначає О. Ю. Карпов: "...где-то в междуречье верхней Десны и притоков Оки, т.е. в том наиболее развитом районе Вятической земли..." [5, 368]. Останки Кукши були перенесені до Києво-Печерського монастиря й покладені в Ближніх (Антонієвих) печерах. Канонізації священномучеників могли сприяти як сам Давид Чернігівський, зацікавлений у зміцненні свого авторитету, так і Феоктист, який цим сприяв збільшенню слави Києво-Печерської обителі й своєї єпархії.

1115 р. свт. Феоктист разом з Давидом і Олегом Святославичами брав участь у перенесенні мощей свв. Бориса і Гліба в новий храм у Вишгороді, а 1 серпня того ж року він відспівував бунтівного князя Олега Гориславича й брав участь у його похованні в Чернігівському Спаському соборі. Не викликає сумнівів, що святитель був чи не головним ініціатором і нахненником Давида Святославича у справі будівництва на княжому дворі в Чернігові величнього Борисо-Глібського собору [7, 46-50; 9], в якому 1 серпня 1123 р. й був похований його засновник, а через 5 днів, 6 серпня почив і сам Феоктист і був похований там саме.

Свт. Феоктист причислений Православною Церквою до лику святих Києво-Печерської лаври, день пам'яті його встановлений 19 лютого (4 березня) – на день Собору всіх преподобних отців Києво-Печерських [3, 74]. Благовірний Чернігівський князь Давид Святославич внесений до Синодика всіх руських святих 2006 р., день пам'яті його встановлений на свято Всіх святих в землі Російській просіявших [17, 2]. Проте вже в "Слове о князях", котре фахівці схильні датувати останньою чвертю XII ст. (найвірогідніше, 1185 р.), описуються посмертні чудеса біля тіла Давида (ангел Божий в образі голубиному з'явився, терем пахощами від тіла наповнився, з'явилась зірка на небі й над тілом стала, сонце не заходило, поки не покладено було тіло святе в труну), яких, за церковною традицією вже тоді достатньо було для канонізації померлого; а опис їх, не виключено, був взятий з "Житія Давида", що не збереглося [19, 346-351, 553-664; 20, 346-351, 553-664]. В уривку із "Слова", який увійшов до складу "Степенной книги", Давид названий "блаженным" [18, 430]. Відтак, факти тривалої співпраці, майже одночасна кончина й поховання в одному храмі дозволяють, на нашу думку, припускати, що їхня канонізація відбулася водночас, "парно", як то нерідко практикувалося церквою.

Примітки

1. Віроцький В. Д. Храми Чернігова. – К., 1988.
2. Галятовский І. Ключ разумения. (Цит. за: Логвин Г. Н. Чернигов. Новгород-Северский. Глухов. Путивль. – М., 1965. – С. 82.
3. Демиденко В., Казновецкий П. Благоверные князья и Святые земли Черниговской. – Чернигов, 2007.
4. Зайцев А. К. Черниговское княжество // Древнерусские княжества X–XIII вв. – М., 1975. – С. 80-105.
5. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – Т. II. – М.; Л., 1962.
6. Карпов А. Ю. Преподобный Кукша – просветитель вятчей // Исследования по истории домонгольской Руси. – М., 2014. – С. 348-383.
7. Коваленко В. П., Раппопорт П. А. Памятники древнерусской архитектуры в Чернигово-Северской земле // Зограф. № 18. – Београд, 1987. – Р. 5-11.
8. Коваленко В. П., Раппопорт П. А. Этапы развития древнерусской архитектуры Чернигово-Северской земли // Russia mediaevalis. – München, 1992. – Т. VII, I. – Р. 39-61.
9. Коваленко В. П. Любецкий з'їзд в історії Чернігово-Сіверської землі // Любецький з'їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі. – Чернігів, 1997. – С. 24-34.
10. Коваленко В. П. Фундатор Борисоглібського собору благовірний Чернігівський князь Давид Святославич: сторінки біографії // Чернігівські старожитності : Наук. зб. – Чернігів, 2015. – Вип. 3 (5).
11. Куза А. В. Малые города Древней Руси. Карта-вклейка. – М., 1989.
12. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – Т. I. – М.; Л., 1962.
13. Насонов А. Н. "Русская земля" и образование территории Древнерусского государства. – М., 1951.
14. Никольская Т. Н. Земля вятчей. К истории населения бассейна верхней и средней Оки в IX–XIII вв. – М., 1981.
15. Рапов О. М. Русская церковь в IX – первой трети XIII в. Принятие христианства. – М., 1988.
16. Рыбаков Б. А. Стольный город Чернигов и удельный город Вщиж // По следам древних культур. Древняя Русь. – М., 1953. – С. 75-120.
17. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. – М., 1982.
18. Синодик всех русских святых // Информационно-публицистический сайт Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.pravoslavie.ru/put/2368.htm>
19. Слово о князях // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI – первая половина XIV в. – Л., 1987. – С. 429-431.
20. Слово о князях // Повести Древней Руси. – С. 346-351, 553-664.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015